

G‘ULOM SHE‘RLARIDA MA‘NAVIIY SAN‘ATLARNING QO‘LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6568303>

Farangiz Yigitaliyeva,

Halima Xudoyberdiyeva ijod maktabi o‘quvchisi

Ilmiy rahbar: Shoxsanam Qarshiyeva

Halima Xudoyberdiyeva ijod maktabi o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada G‘afur G‘ulomning ba‘zi she‘rlarida ma‘naviy san‘atlarning qo‘llanilishi va mohiyati haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *G‘afur G‘ulom she‘rlarida ma‘naviy san‘atlar, tashbeh, talmeh, tanosub, tashxis, sifatlash, tazod, istiora, Ikkinchi jahon urushi, “Sog‘inish”, “Vaqt”, “Sen yetim emassan”.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ИСКУССТВ В СТИХАХ ГУЛАМА

Аннотация: *В этой статье обсуждается применение и важность духовных искусств в некоторых стихотворениях Гафура Гулама.*

Ключевые слова: *стихи Гафура Гулама включают в себя духовное искусство, аллегорию, талмех, таносуб, диагноз, прилагательное, метафору, метафору, Вторую мировую войну, «Пропавший без вести», «Время», «Ты не сирота».*

THE USE OF SPIRITUAL ARTS IN THE POEMS OF GHULAM

Annotation: *This article discusses the application and importance of spiritual arts in some of Ghafur Ghulam’s poems.*

Keywords: *Ghafur Ghulam’s poems include spiritual arts, allegory, talmeh, tanosub, diagnosis, adjective, metaphor, metaphor, World War II, “Missing”, “Time”, “You are not an orphan”.*

O‘zbek adabiyotini o‘qir ekanmiz, undagi g‘oya, mazmun-mohiyat go‘zal fikrlar ila yorqin ochib beriladi. Nasriy janrlarimizni mutolaa qilganimizda undagi voqealar bizni ta’sirlantirsa, she‘riyatimiz esa qalbimiz torlarini chertadi. Ham she‘riy, ham nasriy janrlarda ijod qilish hamma ijodkorga ham xos emas. “G‘afur G‘ulom ham she‘riy, ham nasriy janrlarda birdek muvaffaqiyat bilan qalam tebratdi, har ikki yo‘nalishda o‘zidan nodir namunalari qoldirdi” [1, 107]. Bilamizki, Ikkinchi jahon urushi davrida shu zamondagi noxushliklar ta’sirida adabiyotimizda chuqur iz qoldirgan nodir asarlar yaratdi. Ikkala jahon urushini ham boshidan o‘tkazgan kuchli yumor ustasi G‘afur G‘ulomda ikkinchi jahon urushi katta taassurot qoldirdi. “Shu

yillari shoirning “Sen yetim emassan”, “Oltin medal”, “Kuzatish”, “Vaqt”, “Sog‘inish”, “Bizning ko‘chada ham bayram bo‘lajak”, “Men — yahudiy” sinflari tom ma‘nodagi mumtoz she‘rlar dunyoga keldim Shoir urush yillarida yozilgan she‘rlari jamlangan “Sharqdan kelayotirman” to‘plami uchun 1946-yilda Davlat mukofotiga sazovor bo‘lgandi” [1, 108]. “Adabiyotdagi badiiy tasvir ifodalilik va xushohanglik vositalari badiiy san‘atlar deyiladi. Buni o‘rganadigan fanni “Ilmiy sanoye” yoki “Ilmiy bade” deganlar. Sharqda she‘riyat asosiy janr bo‘lganini ko‘pincha she‘r san‘atlari tushunchasi ham badiiy san‘atlar ma‘nosida qo‘llaniladi.

Matnda ma‘noni teranlashtiradigan, ko‘pma‘nolilikni yuzaga chiqaradigan, ta‘sirchanlik yaratadigan xilma-xil badiiy vositalar bo‘ladiki, ularni ko‘pincha matn ma‘no-mazmuniga ko‘ra idrok etamiz. Bular — ma‘naviy san‘atlardir” [2, 3]. Shoir qalamiga mansub “Sog‘inish” she‘rining birinchi bandida ko‘plab ma‘naviy san‘atlar keltirilgan.

Zo‘r karvon yo‘lida yetim bo‘tadek,
Intizor ko‘zlarda halqa-halqa yosh.
Eng kichik zarradan Yupitergacha,
O‘zing murabbiysan, xabar ber, Quyosh!

Sherning birinchi bandida ma‘naviy san‘atlarning mubolag‘a, tashbeh, tashxis, tazod, tanosub kabi turlari qo‘llanilgan. “Narsa-hodisalarni ulkanlashtirish va kuchaytirib tasvirlash usuliga mubolag‘a deyiladi” [2, 6]. “Bir narsani ikkinchi bir narsaga o‘xshatish tashbeh deb ataladi. O‘xshatishdan kuzatiladigan badiiy maqsad — obrazlilikdir” [2, 4]. “Badiiy asarda narsa-hodisalarni jonlantirish, shuningdek, hayvonlar, qushlar, jonsiz narsalarga inson xususiyatlarini ko‘chirish tashxis deb ataladi...” [2, 7]. “Baytda ma‘no jihatidan bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan so‘zlar tazod deyiladi. Aynan antonim bo‘lmasdan, balki umumiy mazmunda ziddlik sezilsa ham tazod bo‘laveradi” [2, 8]. “Baytda bir-biriga aloqador o‘zaro daxldor bo‘lgan so‘zlar ishtirokiga tanosub deyiladi.” [2, 10].

Ushbu she‘rning lirik qahramoni otadir. Otaning quyoshga murojaat qilib, zorlanganligi tasvirlangan misralarida tanosub san‘ati qo‘llanilgan (yuqorida ta‘kidlaganimizdek). Bundan tashqari she‘rda ma‘naviy san‘atlarning sifatlash, talmeh, tajnis turlari mavjud. Sifatlash — insonni yoki bo‘lmasa, narsa, voqea-hodisalarni ta‘riflash.

Xoki anjir ruhan, qovun g‘arq pishgan
Baxtli tongotar chop uni kuzatdim,
Bir mal‘un gulshanga qadam qo‘ymishkan,
Joni bir jondoshlar qolarmidi jim!

“She‘r va nasrda tarixiy shaxslar, voqealar, afsonalar, asar qahramonlariga ishora qilmoq san‘ati talmeh deb ataladi” [2, 9].

Tong otar chog‘ida juda sog‘inib,
Bedil o‘qir edim, chiqdi oftob.

“Aytilishi va yozilishi bir xil, ammo ma’nalari har xil bo‘lgan ikki yoki uch jinsdosh so‘zlar tajnis deb ataladi” [2, 9].

Dur bo‘lib taqilar yoring bo‘yniga,
Sadafday ko‘zimda behuda bu yosh.
Ikkovini ikki yosh, labing labiga
Qo‘yar, vasvasamdan kuladi quyosh.

G‘afur G‘ulom “Sog‘inish” she’rida urush yillaridagi voqealarni qamrab oladi. She’r faqat urushni tavsiflash bilangina cheklanib qolmagan. Haqiqiy insoniy hislarni ulug‘lagan, mukammal mujassamlashtirgan.

Har bir onimiz — qadrli. Bir lahza insonning hamma narsasini — butun hayotini hal qilishi mumkin. Bir necha asrlarning taqdiri shu lahzalarda hal bo‘lishi mumkin. Go‘zal onlar, baxtli xotiralar, zahmatli yillar yig‘ilib umrni yaratadi. G‘afur G‘ulom shu onlarni ulug‘lab o‘zining “Vaqt” she’rini yaratadi. Endi undagi ma’naviy san’atlarning qo‘llanilishiga to‘xtalamiz.

She’rning birinchi bandida deyarli ma’naviy san’atlardan qo‘llanilmaganligi uchun she’rning keyingi bandlarini ko‘rib chiqamiz.

Yashash soatining oltin kapgiri
Har borib kelishi bir olam zamon.
Koinot shu damda o‘z kurrasidan
Yasab chiqa olur yangidan jahon.

Ushbu badda tanosub san’ati qo‘llanilgan (yuqorida ushbu san’at haqida tushuncha mavjud).

Nurlar qadami-la chopgan sekundning
Barini turolmas ayuhannos ovoz.
Bu misrada ikki o‘rinda tashxis qo‘llanilgan.
G‘alaba amri-la maktub nemisning
Generali qo‘l qo‘ydi. Uch sekund faqat...
Shu mal’un imzodan odamlar o‘qir
Million yil fashistning umriga la’nat.

Yuqoridagi badda ma’naviy jihatdan zidlik sezamiz, shu sababli tazod san’ati qo‘llanilgan deb aysak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Shuhrat qoldirmoqda Gerostratdek
Diana ma’badin yoqmoq shart emas.
Ko‘plarning baxtiga o‘zникиn jamlab
Shu ulug‘ binoga bir g‘isht qo‘ysak bas.

Ushbu baytlarda ma’naviy san’atlarning talmeh, tashbeh va istiora kabi turlari mavjud. “Istiora san’ati mohiyatini tashbehdan (o‘xshatishdan) boshlab tushuntirish qulaydir. Gulday qiz desak tashbeh (o‘xshatish) bo‘ladi; la’lday lab desak — o‘xshatish bo‘ladi. Ana shu o‘xshatishlardan “-day qiz”, “-day lab” qismlari tushib qolsa, istiora san’ati yuz beradi” [2, 5]

Har lahza zamonlar umridek uzun,
Asrlar taqdiri lahzalarda hal,
Umrдан o‘tajak har lahza uchun
Qudratli qo‘l bilan qo‘yaylik haykal.
Bunda tanosub san’ati qo‘llanilgan.
Hayot sharobidan bir qultum yutay,
Damlar g‘animatdir, umrzoq soqiy.
Quyosh-ku falakda kezib yuribdi.,
Umrimiz boqiydir, umrimiz boqiy.
Bunda ham tashxis qo‘llanilgan.

Urush davrida yozilgan yana bir she’ri bo‘lgan “Sen yetim emassan” she’rida ham ma’naviy san’atlarning qo‘llanilishini o‘rganamiz. Urush davridagi voqealar insonni vahimaga, sarosimaga solib qo‘yganligi sababli insonlarni tetiklanishga da’vat etadi bu she’r.

Sen yetim emassan,
Tinchlan, jigarim.
Quyoshday mehribon
Vataning — onang,
Zaminday vazmin-u
Mehnatkash, mushfiq
Istagan narsangni tayyorlaguvchi
Xalq bor — otang bor. [www.google.com]

Bu oltinga teng satrlarda tashbeh, sifatlash kabi ma’naviy san’atlar qo‘llanilgan.

G‘afur G‘ulom, umuman, o‘zbek ijodkorlarining ijodiyoti Ikkinchi jahon urushi sababli ancha boyidi. Urush bir tomondan bizning mamlakatimiz iqtisodiga, siyosatiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa hamki, ikkinchi tomondan adabiyotimizning gullab-yashnab, yanada boyishiga sababchi bo‘ldi desak adashmaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 8-sinf adabiyot darsligi. S.Olim, S.Ahmedov, R.Qo‘chqorov. Toshkent. G‘afur G‘ulom. 2019-yil. 352 bet.
2. Badiiy san’atlar. A.Asallayev, V.Rahmonov, F.Musurmonqulov. Toshkent. “Tafakkur”. 2015-yil. 24 bet.
3. www.google.com

